

asta-sekinlik bilan bartaraf qilish faqat mustahkam ma'naviy –axloqiy asosdagina mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktyabrdagi PF-5847-son "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Farmoni // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 09.10.2019 y., 06/19/5847/3887-son; 30.04.2020 y., 06/20/5987/0521-son.
2. Abu Nasr Forobiy. Risolalar. Mas'ul muharrir O'zbekiston Respublikasi FA haqiqiy a'zosi Xayrullayev.M.M. Toshkent, Fan nashriyoti, 1975
3. Abu Rayhon Beruniy. Tanlangan asarlar. I-t.O'qituvchi, 1992
4. Avloniy A.Turkiy guliston yohud axloq.– T.: Ma'naviyat, 1998.
5. Begimqulov U.Sh. Pedagogik ta'limda zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etishning ilmiy-nazariy asoslari.- T.: Fan, 2007.

INNOVATSION TA'LIM MUHITIDA TURIZM MADANIYATINI RIVOJLANTIRISH: O'ZBEKISTON VA XORIJIY TAJRIBA TAHLILI NURITDINOVA MADINAXON FAYZULLO QIZI

Andijon davlat chet tillari intituti, tayanch doktorant

madina.nuritdinova2507@gmail.com

Annotatsiya

Maqolada zamonaviy ta'lim muhiti sharoitida talabalarda turizm madaniyatini shakllantirishning innovatsion asoslari tahlil qilingan. O'zbekiston va xorijiy tajriba qiyosiy o'rganilib, start-up loyihalar, raqamli ta'lim platformalari (Coursera, Edmodo, Moodle) hamda madaniy kompetensiyalarni integratsiya qilishning samarali yo'llari ochib berilgan. Muallif global ta'lim yondashuvlarini milliy tizimga moslashtirish zaruriyatini asoslab beradi.

Kalit so'zlar: turizm madaniyati, raqamli ta'lim muhiti, start-up loyihalar, global kompetensiyalar, innovatsion pedagogika.

Аннотация

В статье анализируются инновационные основы формирования туристической культуры студентов в условиях современной образовательной среды. Проведен сравнительный анализ опыта Узбекистана и зарубежных стран. Особое внимание уделено интеграции стартап-проектов и цифровых платформ (Coursera, Edmodo, Moodle) в процесс обучения. Автор подчеркивает необходимость адаптации глобальных подходов к национальной образовательной системе.

Ключевые слова: туристическая культура, инновационное образование, цифровые технологии, стартапы, международный опыт.

Abstract

The article analyzes the innovative foundations for developing tourism culture among students in the context of a modern educational environment. A comparative study of Uzbekistan and foreign experiences highlights effective integration of start-up projects and digital learning platforms (Coursera, Edmodo, Moodle) into tourism education. The author emphasizes the need to adapt global approaches to the national system of higher education.

Keywords: tourism culture, digital education, start-ups, global competencies, innovative pedagogy.

Bugungi globallashuv sharoitida ta'lim tizimining asosiy maqsadi nafaqat bilim berish, balki ijodkor, madaniyatlararo muloqotga tayyor va global fikrlaydigan shaxsni shakllantirishdir. Shu jihatdan turizm sohasi — iqtisodiy, madaniy va ma'naviy qadriyatlarni uyg'unlashtiruvchi muhim soha sanaladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Turizm sohasini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi"da turizm kadrlarini tayyorlashda innovatsion yondashuvlar va raqamli texnologiyalarni keng joriy etish zarurligi qayd etilgan [1]. Shu bilan birga, hozirgi ta'lim tizimida ayrim muammolar ham mavjud: interfaol uslublarning yetarli qo'llanmasligi, start-uplarning o'quv jarayoniga to'liq integratsiya qilinmaganligi, raqamli amaliyot imkoniyatlarining cheklanganligi [2]. Ana shunday sharoitda

zamonaviy o'quv muhiti talabalarda turizm madaniyatini shakllantirishning eng samarali vositasi sifatida namoyon bo'lmoqda.

Zamonaviy ta'lim muhiti — bu talabaning ijodiy tafakkuri, raqamli kompetensiyasi va madaniyatlararo muloqotini rivojlantiruvchi tizimdir [3]. U start-up g'oyalar, raqamli ta'lim vositalari va madaniyatga yo'naltirilgan metodlarni o'zida mujassam etadi. Turizm madaniyati esa insonning madaniy merosni qadrlash, ekologik fikrlash, mehmondo'stlik va global kommunikativ ko'nikmalarni egallash darajasini bildiradi [4]. Virtual muzeylar, interfaol sayohat simulyatsiyalari, "Coursera" va "Moodle" kabi platformalar orqali talabalar o'z dunyoqarashini kengaytirib, xalqaro turizm madaniyatini anglay boshlaydi.

O'zbekiston tajribasi

O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarida turizm yo'nalishida innovatsion loyihalar soni yildan-yilga ortib bormoqda. Masalan, Andijon davlat chet tillari institutida "Virtual Andijan Tour" va "Young Guides" loyihalari, Samarqand davlat universitetida "Cultural Bridges" start-up tashabbusi, Yunus Rajabiy nomidagi O'zbekiston Milliy musiqa san'ati institutida esa "Madaniy turizm va milliy meros" moduli orqali milliy musiqani turizm brendiga aylantirish tajribasi mavjud [5].

Xorijiy tajribalar tahlili

Xorijiy mamlakatlarda turizm madaniyatini o'qitishda turli yondashuvlar qo'llanadi. Masalan, Finlyandiya — tajribaga asoslangan "learning by doing" modeli, Janubiy Koreya — "Smart Tourism" dasturi, Ispaniya — "Cultural Route Start-up", Yaponiya — "Omotenashi" konsepsiyasi, Buyuk Britaniya esa "Global Classroom" platformasini qo'llaydi [6, 7].

Ko'rsatkichlar	O'zbekiston tajribasi	Xorijiy tajriba
Ta'lim metodlari	Start-up asosli o'qitish, loyihaviy yondashuv	Tajribaviy va raqamli o'qitish
Texnologiyalar	Virtual turlar, onlayn treninglar	VR, AR, gamifikatsiya, Coursera

Kompetensiyalar	Milliy me'ros, chet tillari	Madaniyatlararo muloqot, global fikrlash
Kadrlar tayyorlash	Turizm fakultetlari bazasi	Integratsiyalashgan xalqaro dasturlar
Kamchiliklar	Texnik baza cheklangan	Yuqori texnologik imkoniyatlar

O'zbekiston ta'lim tizimida xorijiy ilg'or tajribalarni milliy qadriyatlar bilan uyg'unlashtirish ustuvor vazifa sifatida qaralmoqda. Shu munosabat bilan oliy ta'lim muassasalarida "Innovatsion turizm madaniyati" modulini joriy etish, start-up loyihalarni amaliy o'quv jarayoniga kiritish, shuningdek Coursera, Edmodo, Moodle kabi raqamli platformalardan keng foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Bundan tashqari, turizm madaniyatini rivojlantirish jarayonida milliy madaniy meros bilan zamonaviy texnologiyalarni uyg'unlashtirish o'quv jarayonining sifatini oshiradi. Bu esa talabalarda kasbiy malakalar bilan bir qatorda milliy o'zlikni chuqur anglash, madaniyatlararo muloqotga ochiqlik va global hamkorlik ruhini shakllantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Turizm sohasini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi to'g'risida"gi qarori. – T.: Lex.uz, 2020.
2. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – T.: Lex.uz, 2020.
3. Yun, J., & Lee, M. Innovative Learning Environments in Tourism Education. – Journal of Tourism and Culture Studies, 2022, 14(2), 45–58.
4. Fernández, R. Digital Transformation in Tourism Higher Education. – European Journal of Pedagogy, 2021, 27(3), 115–129.
5. Azizov, A. Innovatsion ta'lim texnologiyalari va ularning turizmدا qo'llanilishi. – T.: Fan nashriyoti, 2021.
6. Khan, S. Smart Tourism Pedagogy in Asia. – Scopus Journal of Educational Research, 2022, 18(4), 223–239.

7. Richards, G. Creative Tourism: Principles and Practice. – London: Routledge, 2020.
8. Brown, D. Global Competence and Tourism Education. – Journal of Educational Innovation, 2023, 9(1), 55–72.
9. UNESCO. Education for Sustainable Tourism. – Paris: UNESCO Press, 2023.
10. UNWTO. Tourism and Cultural Exchange Report 2023. – Madrid: UNWTO Publications, 2023.

AYOL VA QIZLARNING JAMIYATDAGI O'RNI VA AHAMIYATI

Toshpo`latova Sobiraxon Yuldashevna

Andijon davlat universiteti

Xotin - qizlar bo`yicha rektor maslaxatchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada ayol va qizlarning jamiyatdagi o`rni, ularning ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy va ma`naviy sohalaridagi faolligi hamda ushbu faollikning jamiyat taraqqiyotiga qo`shayotgan hissasi tahlil qilinadi. Maqolada gender tenglik, ta`lim, bandlik, ayollar huquqlari va ularni qo`llab-quvvatlashga qaratilgan davlat siyosati zamonaviy yondashuvlar asosida yoritiladi.

Kalit so`zlar : Ayol, qizlar, jamiyat, gender tenglik, ayollar huquqlari, ijtimoiy faollik, ta`lim, bandlik, ma`naviyat, modernizatsiya.

Аннотация. В данной статье анализируется роль женщин и девушек в обществе, их активность в социальной, экономической, политической и духовной сферах, а также вклад этой активности в развитие общества. В статье рассматриваются вопросы гендерного равенства, образования, занятости, прав женщин и государственной политики по их поддержке на основе современных подходов.

Ключевые слова : Женщина, девушки, общество, гендерное равенство, права женщин, социальная активность, образование, занятость, духовность, модернизация.

Annotation. This article analyzes the role of women and girls in society, their activity in social, economic, political, and spiritual spheres, and the contribution of this activity to social development. The paper discusses gender equality, education, employment, women's rights, and state policies aimed at supporting women, based on modern approaches.

Keywords : Women, girls, society, gender equality, women's rights, social activity, education, employment, spirituality, modernization.